

UMIMTA'LIM MAKTABLARDA CHIZMACHILIK DARSLARIDA O'QUVCHILARGA AMALIY MASHG'ULOTLAR OLIB BORISH METODIKASI

Esboġanova B.

Nukus davlat pedagogika instituti

“Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245082>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida chizmachilik fani mashg'ulotlarini, maktab o'quvchilarini o'qitishga nisbatan grafik madaniyat maktab o'quvchilarining chizmalarni bajarish va o'qish sifatiga qarab baholanadigan grafik usullar va axborotni uzatish usullarini qay tarzda olib boorish metodikasi bo'yicha qizqacha ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: maktab, chizmachilik, o'quvchi, metodika, soha, ta'lim, kasb, muhandis, pedagog, texnika, dizayn arxitektura.

Аннотация. В данной статье представлена краткая информация о методике проведения занятий по черчению в общеобразовательных школах, графической культуре в отношении обучения школьников, графических методах и методах передачи информации, оцениваемых по качеству выполнения и чтения чертежей школьниками.

Ключевое слово: школа, черчение, ученик, методика, область, образование, профессия, инженер, педагог, техника, дизайн, архитектура.

Abstract. This article provides brief information on the methodology for conducting drawing classes in general education schools, graphic methods and methods of information transfer, which are evaluated based on the quality of drawing and reading by schoolchildren in relation to the graphic culture of teaching schoolchildren.

Keywords: school, drawing, student, methodology, field, education, profession, engineer, teacher, technology, design, architecture.

Jamiyatimizga va uning rivojida, ilm-fanida bugungi kunda turli informatsion, axloqiy va ma'naviy tahdidlar avj olib borayotganligidan kelib chiqqan holda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga yuksak hurmat ruhida komil inson qilib tarbiyalashga doir tadqiqotlar ustuvorlik kasb etmoqda. Hozirgi zamon chizmachilik fani va bu borada olib borilayotgan ilmiy izlanishlarga nazar tashlasak, turli soha va mutaxassisliklarga, fan va uslublarga, o'qitish metod va usullari, texnologiyalariga juda ko'p e'tibor qaratilganligi seziladi. Ta'lim va tarbiya jarayonida yoshlar ajdodlar tomonidan to'plangan bilim, odob, urf-odat, madaniyat va mehnat ko'nikmalarini o'zlashtirishi, hayotiy tajriba asosida jamiyatda o'zining munosib o'rnini egallashi, salohiyati va dunyoqarashining shakllanishida muhandis-pedagog shaxsi, uning kasbiy mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, yoshlarda davr talabidan kelib chiquvchi yangi masala va muammolarni yechish uchun zarur bo'ladigan sifatlarni shakllantirish muhandislik va pedagogik faoliyat sohasining ustuvor vazifasi hisoblanadi. Buning uchun har bir muhandislik grafikasi fanlari savodxonligida maktab o'quvchilarida erkin masalalar muhim xossalarini fazoviy tasavvurlari orqali rivojlantirish yaxshi samara beradi. Fan o'qituvchisi tomonidan o'quvchilarga grafik vazifa sifatida chizmalarni to'g'ri o'qiy olish, idrok etish, fazoviy tasavvur qilish to'g'ri chizish asosiy

vazifa hisoblanadi. O'quvchilarga turli xildagi geometric yasashlarni geometrik chizmachilikda, narsalarni tekislikdagi tasvirlarini proyeksiyon chizmachilik bo'limlarida chuqur o'qitish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Umum ta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda foydalaniladigan adabiyotlar asosan davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlariga mos ravishda ishlab chiqilgan. Quyida ushbu fan bo'yicha foydalanish mumkin bo'lgan asosiy adabiyotlardan keltirib o'taman: O'quv qo'llanmalar va darsliklarga misol qilsam. Asosan Umum ta'lim maktablari kollejlari uchun davlat tasdiqlagan chizmachilik darsliklari (O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan). Darsliklari va metodik qo'llanmalar mavjud (masalan, M. T. Botirov, A. Sh. Oripov va boshqalar tomonidan yozilgan darsliklardir). O'zbekiston respublikasi umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishning hozirgi holatini umumlashtirsak quyidagi asosiy jihatlarni oz ichiga qamrab oladi: Chizmachilik fani o'qitilishining ahamiyati Chizmachilik fani o'quvchilarning fazoviy tafakkurini rivojlantirish, texnik bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan muhim fanlardan biri hisoblanadi. U kelajakda muhandislik, texnika, dizayn va arxitektura sohalarida ishlashga tayyorgarlik vazifasini bajaradi.

Umumta'lim maktablarda chizmachilik darslarida o'quvchilarga amaliy mashg'ulotlar olib borish metodikasi rasm va chizmachilik uchun asosiy o'quv fanlaridandir. Maktabdagi chizmachilik kursi o'quvchilarning grafik madaniyatini, tafakkurini va shaxsning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu rasm va chizmachilik fanlarini o'zlashtirish o'quvchilarni kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. U o'quvchilarga grafik tilni o'rgatish qonuniyatlarini ochib beradi, axborotning grafik vositalari haqida yaxlit bilimlar tizimini, grafik faoliyatning turli usullarini eng samarali usullarda bajarish ko'nikma va malakalarini shakllantirish imkoniyatini beradigan o'quv fanlaridir.

Umumta'lim maktablarda chizmachilik darslarida o'quvchilarga amaliy mashg'ulotlar olib borish metodikasi keng va ko'p qirrali. Keng ma'noda grafik madaniyat deganda ma'lumot uzatishning grafik usullarini o'zlashtirish sohasidagi insoniyat yutuqlari yig'indisi tushuniladi.

Maktab o'quvchilarini o'qitishga nisbatan grafik madaniyat maktab o'quvchilarining chizmalarni bajarish va o'qish sifatiga qarab baholanadigan grafik usullar va axborotni uzatish usullarini o'zlashtirishda erishgan mukammallik darajasini anglatadi. Maktab o'quvchilarini grafik madaniyatini shakllantirish - bu texnologiya, fan, ishlab chiqarish, dizayn va boshqa faoliyat sohalarida qo'llaniladigan grafik tilni o'zlashtirish jarayoni hisoblanadi. Maktab o'quvchilarida grafik madaniyatni shakllantirishni grafik masalalarni yechishda amalga oshiriladigan predmet yordamida obrazli (fazoviy), mantiqiy, mavhum fikrlashni rivojlantirishdan ajralmasdir. Chizmachilik kursi maktab o'quvchilarida analitik va ijodiy qobiliyatlarni (shu jumladan kombinatorli) fikrlash komponentlarini rivojlantiradi va o'quvchilarning statik va dinamik fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishning asosiy manbai hisoblanadi.

Chizmachilikni o'qitishning maqsadi maktab o'quvchilarini grafik madaniyat bilan tanishtirish, shuningdek, maktab o'quvchilarining tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish, shaxsning ijodiy salohiyatini oshirishdir.

Umumta'lim maktablarda chizmachilik darslarida o'quvchilarga amaliy mashg'ulotlar olib borish metodikasi maqsadi asosiy vazifalarda ko'rsatilgan:

✓ bir, ikki va uchta proyeksiya tekisliklarida to'g'ri burchakli proyeksiyalash asoslari, chizma (eskiz) bo'yicha tasvirlar yasash usullari, shuningdek, to'g'ri burchakli izometrik proyeksiyalar va texnik chizmalarni yasash usullari haqida bilimlarni shakllantirish;

- ✓ maktab o‘quvchilariga oddiy chizmalar, eskizlar, aksonometrik proyeksiyalar, turli maqsadlardagi qismlarning texnik chizmalarini o‘qish va bajarishga o‘rgatish;
 - ✓ statik va dinamik fazoviy tasvirlarni, ob'ektlarning shakli va uning konstruktiv xususiyatlarini tahlil qilish asosida xayoliy fikrlashni rivojlantirish, proyeksiya tasvirlari, og'zaki tavsiflar va boshqalar asosida ob'ektlarning fazoviy tasvirlarini aqliy rekreatsiya qilish;
 - ✓ o‘quv materiallaridan mustaqil foydalanishni o‘rgatish;
 - ✓ grafik bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini rivojlantirish
- Ushbu vazifalar orqali o‘quvchilarni chizmachilik fani bilan bog‘liq kasb tanlash ehtimolini kamaytiradi. Chizmachilik fanini o‘qitishda o‘quv dasturlarni zamonaviy texnologiyalar va bozor talablariga moslashtirish muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rahmonov L, Qirg‘izboyeva N., Ashirboyev A., Valiyev A , Nigmanov B. Chizmachilik. -T.: “Vorishnashriyot”, 2016-456 b.
2. Rahmonov 1. Chizmachilik 8, Chizmachilik 9. -T.: “O‘qituvchi” “O‘zbeki.ton”. 2010 va 2014.
3. Хакбердиев Б.Р. Современные подходы к преподаванию интегрированных наук // Xalq ta‘limi jurnali. Toshkent, 2020. № 5. -B 141-143.
4. Hakberdiyev, B. R. (2024, September). Integrative methodology in architecture and design. In *International Conference on World Science and Resarch* (Vol. 1, No. 2, pp. 52-56).
5. Esboġanova B.D. (2023, Fan va jamiyat) Chizmachilikni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish vositalari (67-68b)